

**QILICH SERPAB TOLE TONGIDA O'ZLIGINGNI TANIB OLDIN SEN!
(“SOHIBQIRON” DRAMASIDA VATAN TUYG‘USINI MAKTAB
O‘QUVCHILARIGA O‘QITISH USULLARI)**

Kenjayeva Rushana

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

O‘zbek tili va Adabiyoti universiteti

O‘zbek filologiyasi fakulteti IV kurs talabasi

Annatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Oripovning “Sohibqiron” dramasi maktabda o‘quvchilarni vatan tuyg‘usida tarbiyalashga qaratilgan o‘qitish usullari mavjud. Sohibqiron va asardagi boshqa obrazlar tahliliga ham alohida e‘tibor qaratilgan. Tarixiy shaxslarni yaratishdagi asosiy jihatlar ham ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: drama, vatan tuyg‘usi, insoniyat tarixi, tarixiy obrazlar,

Anatation: In this article, there are methods of teaching Abdulla Oripov's drama "Sohibqiron" in school aimed at educating students in the sense of homeland. Special attention is paid to the analysis of the owner and other characters in the work. The main aspects of creating historical figures are also revealed.

Keywords: drama, sense of homeland, human history, historical images

Insoniyat tarixida barcha jabhada adolatni ustun bilgan hukmdorlar tarixiga qiziqish hamisha katta bo‘lgan. Ana shunday zotlardan biri – buyuk bunyodkor, ilm-fan homiysi, yuksak vatanparvar, o‘zi barpo etgan ulug‘ saltanatni “Temur tuzuklari”dek odilona qonunlari bilan mustahkamlagan shavkatli hukmdor, yengilmas sarkarda Amir Temurdir.¹ “Sohibqiron”dek zalvorli asarlar bir kunda dunyoga kelmaydi, U- necha yillik tinimsiz mehnat, izlanish, o‘qish-o‘rganish mevasidir. Buyuk shaxslar haqida asar yaratish uchun ijodkor ham o‘z qahramoniga munosib bo‘lishi ham talab etiladi. Abdulla Oripov she‘riyatida Vatan mavzu alohida mavqega

¹ “Amir Temur chet elliklar nigohida”, G‘afur G‘ulom nashriyoti. Toshkent – 2016, 11-bet
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ega. Uning “O‘zbekiston”, Vatan mehri, Ona yurtim, Men nechun sevaman O‘zbekistonni?, Aytgil do‘stim, nima qildik Vatan uchun? She’rlarini oqimagan, bilmagan ozbek bolmasa kerak. Uning Vatan haqidagi she’rlari bugungi yosh avlod tarbiyasida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa Abdulla Oripovning *Sohibqiron* dramasi Amir Temur tilidan aytilgan har bir so‘zda Vatanga muhabbat tuyg‘usi mavjud, aynan adabiyot darslarida shu tuyg‘uni o‘quvchilar qalbiga singdirishga alohida e‘tibor qaratishimiz lozim. “Sohibqiron”dek zalvorli asarlar bir kunda dunyoga kelmaydi, albatta. U-necha yillik tinimsiz mehnat, izlanish, o‘qish-o‘rganish samarasidir. Buyuk shaxslar haqida asar yaratish uchun ijodkor ham o‘z qahramoniga munosib bo‘lishi kerak. Bu o‘rinda aynan shunday ekaniga shubha yo‘q².

Temur obrazi o‘quvchilarda vatanparvarlik tuyg‘ulari, har ishda adolatli, sabrli bo‘lish, insonni qadrlash kabi qadriyatlarni shakllanishiga yordam beradi. *Sohibqiron* hazratlari har ishga adolat mezoni bilan yondashganligini nafaqat do‘stlari, hatto g‘animlari ham tan olishgan. Ul zotning eng sevimli shiori “rosti-rusti”, ya’ni kuch adolatdadir, degan hikmatli so‘zlar bo‘lgan. Saltanatni ham shunday hikmatga amal qilib boshqargan. Umuman, jahon tarixiga nazar solsangiz, markazlashgan davlat tuzishni bobomiz boshlab berganligiga guvoh bo‘lasiz. Bugungi so‘z bilan aytganda, konstitutsiya- “tuzuklar”ni ham u kishi tuzgan. Toki bir savolga har xil javob bo‘lmasin, har ishga, har bir fuqaroga bir xil-adolat ko‘zi bilan qaraylik, degan aqida bilim bilan ish yuritgan. Chunki, adolatli odam kushoyish topadi³. Abdulla Oripov “Sohibqiron” dramasi obrazlarga alohida e‘tibor qaratadi. Asardagi Qosim, Bibixonim, Xonzodabegim va boshqa obrazlar o‘ta ta’sirchan keltirilgan. Asarni yoritib berishda Bibixonim obrazi o‘ziga xos o‘rinni egallaydi. Asarda Rumlar podshosining badbin siyosati haqida boshlanib, yakuni *Sohibqiron*ning bashoratli o‘limi bilan yakunlanadi. Yakunda Yassaviy obrazining qo‘llanilishi *Sohibqiron* obrazining naqadar buyuk bo‘lganligiga ishora qilishini sezishimiz mumkin. Yassaviy

² “Xalq so‘zi” gazetasi, 1996 yil 17 oktabr

³ “Xalq so‘zi” gazetasi, 1996 yil 17 oktabr

bilan bo'lgan suhbat asarning emotsional-ekspressivligini oshirishga xizmat qilgan. Amir Temur o'z bashoratini Bibixonimga yetkazishi bilan asar juda ta'sirli holda yakun topadi. Haqiqatda ham, Abdulla Oripov Temur shaxsiyatini to'la anglay olgan, qalbidan his eta olgan buyuk ijodkor hisoblanadi. Bu uning asarlaridan ham bilib olish qiyin emas. Yuqoridagi drama tahlilida ham buni kuzatishimiz mumkin. O'quvchilarga dramani o'qitishda Temurning farzandlariga bergan nasihatlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu nasihatlar Amir Temurning biz avlodlarga o'giti hamdir.

Shu o'rinda Temurning nabirasi Ulug'bekka aytgan so'zlarini keltirib o'tamiz:

“Bolalarim, unutmangki, davlat ishida

Har qanday yumushning ham o'z o'rnini bordir.

Minglab xufya xizmat qilar bizga, masalan,

Ammo ular tanishmagay bir-birlarini.

Xabarlarini shoshilmasdan tinglab, o'rganib,

Barchasidan chiqargaymiz zarur xulosa.

Yurish qilish lozim bo'lsa yiroq ellarga

Tadorigin ko'rmoq kerak uch to'rt yil avval.

Biz, chunonchi, sarhadlarda yaylov tayyorlang.

Yilqilarni ko'paytiring o'sha joylarda

Toki sizning horg'in otlar yetib brogan payt

Tulpor bo'lib, kishnab tursin minglab toychoqlar...”

Yosh avlodga bu satrlar har ishga e'tiborli bo'lishlikni, arqonni uzun tashlab, og'ir bosiqlikni o'zida mujassamlashtirish, kelajakni oldindan ko'ra bilish va bo'lajak maqsadlar uchun pishiq reja tuzish lozimligini uqtiradi.

Temur bobomiz farzandlariga, amirlariga vatanga muhabbatli bo'lish, sadoqat bilan chin farzandlik vazifalarini ado etish, chin o'g'lonlarga xos mardlik, vafo, rostgo'ylik, bag'rikenglik kabi ulug' xislatlarni o'zida shakllantirish, doim halol va adolatli bo'lishlikni nasihat qiladi.

“Bolalarim, bu og‘ir jang. Biling bu jangda
Rumoning o‘z lashkarlari himoyadadir.
Ular axir o‘z yurtlarin qo‘riqlagaylar.
O‘ylab ko‘ring,
Agar ulkan bir qayrag‘ochga
O‘zga jonzod yaqinlashsa,
O‘sha zahoti
Qayrag‘ochda oshyon qurgan jami parranda
Chiyillashib, chuvillashib jangga shaylanar.
Ammo Rumo yerida men o‘zga emasman,
Men musulmon amiriman.
Nasabim Turkiy...
Alloh sizga madad berib, zafar yor bo‘lsin.
Naqoralar chalinsin.
To yeru osmonni
Bizning lashkar suronlari chulg‘ab olsinlar.
Yog‘iylarni tahlikaga solsin bu suron.
Na‘ramizga jo‘r bo‘lsinlar jangovar fillar⁴...”

Dramada Amir Temur obrazi tilidan keltirilgan bu so‘zlardan o‘zlikni unutmaslik, ajdodlaridan faxrlanish, shu elning farzandi ekanligidan faxr tuyish hamda Vatan himoyasida sobitlik ila har vaqtda ziyrak turish haqidagi nasihatni anglash mumkin. Abdulla Oripov ushbu mazmuni Temur nutqiga shunday mohirlik bilan olib kiradiki, bugungi kunda uni yoshlarga tarixiy o‘rnak va chaqiriq sifatida ko‘rsatilsa arziydi. Yana bir sahnada shoir kitob o‘qimaslikning, ilmsizlikning oqibatida hayotda adashishini, muvaffaqiyatsizlikka uchrashishini Temurning Amir Husaynga:

⁴ Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti. Toshkent-2001..421-422 bet.

“Umringda hech kitob ko‘rmay ulg‘aygan eding,

Shu sababdan gaplaringda mantiq yo‘q, amir”⁵, degan xitobida o‘quvchiga mohirona yetkazadi. Dramadagi har bir holat tasviri o‘quvchilar e‘tiborini tortib, o‘ziga rom etadi. Bu nafaqat vatanni sevish, unga sadoqat, balki ayollarga nisbatan hurmat va ehtiromi, turli millat vakillari bilan iliq munosabatta bo‘lishi kabilardir.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, ”Sohibqiron” dramasi o‘quvchilarda adolatli boshqaruv, sadoqat va jasorat, bag‘rikenglik, og‘ir bosiqlik, halollikni o‘zida jamlagan buyuk sarkarda siymosida o‘quvchilar uchun...Zero, “Vatanni sevmog‘iymondandir”.

Muxtasar qilib aytganda, buyuk bobokalonimiz Sohibqiron Amir Temur ibn Amir Tarag‘ay ibn Amir Barqul o‘z hayot yo‘li davomida yetti iqlimni bo‘ysundirdi, ulkan sarhadlarga ega bo‘lgan qudratli saltanat barpo qildi, davlat ishlarini adolat tamoyillariga asoslanib boshqardi, ilm-fanga, me‘morchilikka, obodonchilikka boshqosh bo‘ldi, xalq farovonligiga erishildi. Bu yutuqlar Sharqda yangidan “Renessans” boshlanishiga turtki bo‘ldi, va bu “Temuriylar Renessansi” (XIV-XV asrlar) nomini oldi. Uning vujudga kelishi Osiyo mamlakatlaridan tortib butun dunyoga o‘zining ijobiy ta‘sirini ko‘rsatdi. Hozirgi kunga kelib, Amir Temurning buyuk xizmatlaridan butun dunyo minnatdor, hatto, bobomizga atab Parijda “Amir Temur merosini o‘rganish jamg‘armasi” ham tashkil etilgan. Ishonamizki Sohibqiron Amir Temurning ibratli hayot yo‘lini yoritishga bag‘ishlangan asarlar hali ko‘p yoziladi va bizlar bu tarixiy shaxs haqida yangi-yangi ma‘lumotlarga ega bo‘lamiz.⁶

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Amir Temur chet elliklar nigohida”, G‘afur G‘ulom nashriyoti. Toshkent – 2016,

⁵ Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. G‘afur Gulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti. Toshkent-2001.384 bet.

⁶“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti. Toshkent, “A” harfi, 430-bet

2. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar.G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.Toshkent-2001
3. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti. Toshkent,
4. "Xalq so'zi" gazetasi,1996 yil
5. Abdulla Oripov "Sohibqiron" dramasi.